

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УЎК 616.366-002.1-053-036.1

MADAZIMOV Madamin Mo‘minovich

Doctor of Medical Science, professor

MAMASOLIEV Nematjon Solievich

Doctor of Medical Science, professor

BOTIROV Jakhongir Akramjon o‘g‘li

PhD

Andijan State Medical Institute

**PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE
POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES
(LITERATURE REVIEW)**

For citation: Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir. Preventive and preventive issues of cholecystitis in the population of different ages, topical issues and main priorities (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.31-40

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709836>

ANNOTATION

The authors of this literature review have analyzed the preventive-prophylactic issues of cholecystitis in the population of different ages, current topics and main priorities, showing the relevance and necessity of the topic. Thus, when diagnosing and evaluating perforative cholecystitis, it should be taken into account that, firstly, inflammation of the gallbladder can develop in different forms, and secondly, it is characterized by very different symptoms. Urgent surgical intervention is considered the main method of treatment. However, the possibilities of video endosurgical treatment methods in non-traditional clinical variants of perforative cholecystitis are quite limited compared to other forms of cholecystitis. The development of technology that improves the prognosis of perforated cholecystitis and improves early detection methods is extremely important. This provides conditions for early detection of the disease and safe operation up to almost 55%.

Key words: laparoscopic cholecystectomy – LCE; method of accelerating recovery - MAR; antimicrobial peptide - AMP.

МАДАЗИМОВ Мадамин Мўминович

т.ф.д., профессор

МАМАСОЛИЕВ НEMATЖОН Солиевич

т.ф.д., профессор

БОТИРОВ Жахонгир Акрамжон ўгли

PhD

Андижон давлат тиббиёт институти

ТУРЛИ ЁШГА МАНСУБ АҲОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ХОЛЕЦИСТИТНИНГ ПРЕВЕНТИВ – ПРОФИЛАКТИК МАСАЛАЛАРИ, ДОЛЗАРБ МАВЗУЛАРИ ВА АСОСИЙ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Муаллифлар ушбу адабиётлар шарҳини турли ёшга мансуб аҳоли популяциясида холециститнинг превентив – профилактик масалалари, долзарб мавзулари ва асосий устувор йўналишлари таҳлил қилиб чиқиб, мавзунинг долзарблиги ва заруриятлигини курсатиб беришган. Шундай қилиб, перфоратив холециститни ташхислашда ва баҳолашда ҳисобга олиш керакки, у биринчидан, ўт пуфагининг яллиғланишини турли шаклларида ривожланиши мумкин ва иккинчидан, ўта хилма хил симптомлар билан тавсифланиб ифодаланadi. Асосий даволаш усули бўлиб шошилиш операцияли аралашув ҳисобланади. Лекин видеоэндохирургик даволаш усуллари имкониятлари перфоратив холециститнинг ноанъанавий клиник вариантларида, холециститнинг бошқа шаклларида қийин, анча чегараланган бўлади. Перфоратив холециститни прогностлаш имкониятини оширувчи ва барвақт аниқлаш усуллари такомиллаштирувчи технологияни ишлаб чиқиш ўта муҳим ҳисобланади. Бу деярли 55%гача етиб касалликни эрта аниқлаш ва операцияни хавфсиз ўтказиш шароитини беради.

Калит сўзлар: лапароскопик холецистэктомия – ЛХЭ; соғломлаштиришни тезлаштириш усули - СТУ; антимикробли пептид – АМП.

МАДАЗИМОВ Мадамин Мўминович

д.м.н., профессор

МАМАСОЛИЕВ Нематжон Солиевич

д.м.н., профессор

БОТИРОВ Жаҳонгир Акрамжон ўғли

PhD

Андижанский государственный медицинский институт

ПРЕВЕНТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХОЛЕЦИСТИТА У ПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Авторы обзора литературы проанализировали превентивно-профилактические вопросы, актуальные темы и основные приоритетные направления холецистита у популяции населения разного возраста и показали актуальность и необходимость темы. Таким образом, при диагностике и оценке перфоративного холецистита нужно учитывать, что он во-первых, может развиваться при различных формах воспаления желчного пузыря и во-вторых, характеризуется совершенно выражается различными симптомами. Основным методом лечения является экстренное оперативное вмешательство. Однако возможности видеоэндохирургических методов лечения сравнительно других видов холецистита, нетрадиционных вариантах перфоративного холецистита, бывает достаточно ограниченным. Разработка технологий, совершенствующих увеличение возможности прогнозирования и ранней диагностики перфоративного холецистита, считается очень важным. Это создаёт условие для ранней диагностики болезни и безопасного проведения операции до 55%.

Ключевые слова: лапароскопическая холецистэктомия – ЛХЭ; метод ускорения оздоровления - МУО; антимикробный пептид – АМП.

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Ўткир холециститни даволашда охириги йилларда сезиларли тараққийга эришилганлигига қарамадан хирургик аралашувдан бўладиган оқибатлардан қониқиш қилиш кўпчилик хирургларда – йўқ.

Буни тасдиғи, Kwon A.H. et al. (2006), Leardi S. (2009), Bentrem D.J. et al. (2009) Massarweh N.N. et al. (2009) томонидан ўтказилган йирик тадқиқотларни натижаларига кўра операциядан кейинги ўлим 6-9% даражада кузатилади, юқори хатар гуруҳидаги беморларда бўлса – 12-20%ни ташкил қилади [9; 18; 21; 24; 33; 34].

Ўткир холециститни учта тури (даражаси) Халқаро экспертлар томонидан тавсия этилган ва ундан келиб чиқиб даволаш стратегиясини олиб бориш баённомаси ишлаб чиқилган ва клиник амалиётга киритилган (1.2-расм).

Ушбу даволаш стратегияси 2007 йили Токиода қабул қилинган ва Lee S.W. et al. (2010), Massarweh N.N. et al. (2019) ва Mivra F. et al. (2007) ишларида таҳлил билан келтирилган [34; 36; 39].

1-расм. Ўткир холециститни даволаш протоколи “Токио - 2007” (Совцов С.А., 2013).

Ўткир холециститни енгил шакли – ўт пуфагини ўртача ўзгаришлари билан ифодаланади ва органни дисфункцияси кузатилмайди. Холецистэктомияни хавфи паст бўлади; 2) Ўртача оғир даражали ўткир холецистит қуйидагилар билан ифодаланади: а) лейкоцитлар сонини $18000/\text{мм}^2$ дан ортиши; б) қоринни ўнг юқори квадрантида оғриқли хосилани пальпацияланиши; в) касалликни давомийлигини 72 соатдан ортиқ бўлиши; г) маҳаллий асоратларни бўлиши – ўтли перитонитни, пуфак атрофи абсцессини жигар абсцессини, гангренозли холециститни, эмфизематозли холециститни. 3) Оғир даражали ўткир холецистит органларни дисфункцияси билан боғлиқ бўлади: юрак – қон томир дисфункцияси билан; асаб тизимини дисфункцияси билан; нафас дисфункцияси билан; буйрақлар дисфункцияси билан; гемолитик дисфункция билан (тромбоцитлар сони $100000/\text{мм}^2$ дан кам бўлади) [19].

Айнан шундай протоколни ўткир ва сурункали холециститни барвақт аниқлаш ва профилактикасига бағишланиб ишлаб чиқишини ўта муҳим фаолият деб биламиз. Хозиргача худудий ана шундай эпидемиологик протокол (стандарт) алгоритмлар яратилмаганлиги адабиётлар шарҳидан маълум бўлади.

А.В.Федоров ва б.қ. (2008), Halldestam I. et al. (2004) илмий натижалари бўйича ўт тош касаллиги 2-4% холатларда ўткир холециститни келиб чиқиши билан асоратланиб кечади ва ўткир холециститни даволашнинг “олтин стандарти” бўлиб лапароскопик холецистэктомия (ЛХЭ) саналади [20; 28].

Ушбу операция дунёда энг кенг тарқалган операциялардан бири бўлиб қолмоқда. Аммо ЛХЭ салкам 40 йиллик тарихга эга бўлишига ва шу йилларда мунтазам такомиллаштирилиб борилишига қарамасдан, Pearse R.M. (2006) ва Murphy M.M. et al. (2010) тақдим этишган хулосалар бўйича [41;44], операциядан кейин келиб чиқадиган асоратлардан камайиш тенденцияси кузатилмаяпти ва асоратланишлар 6% атрофида кузатилмоқда.

Ушбу тадқиқотчилар операциядан кейин келиб чиқадиган асоратларнинг сабабларини уч гуруҳга ажратишган: “Хирургия”, “мижоз” ва “оғир холецистит”.

Биринчи гуруҳга кирувчи сабаблар бўлиб тажрибаси етарли бўлмаган хурург ва интерооперационли холангиографиядан етарлича фойдаланмаслик ҳисобланади. Иккинчи гуруҳ сабабларга холециститни коморбид фониди (семизлик билан, анамнезда операцияни бошдан ўтказганлик, семизлик ва хомиладорлик билан) кечиши билан операция қилиниши қиради. Учинчи, операция хавфини оширувчи омиллар бўлиб – деструктивли холецистит, перипуфакли инфилтратни ва ўтказилган микрохолецистостомияни бўлиши ҳисобланади [30;41].

Операциядан кейинги асоратларни камайтириш учун бир неча ёндошув ва усуллар қўлланилади. Шулардан бири соғломлаштиришни тезлаштириш усули (СТУ) ҳисобланади [51; 46].

СТУни қўлланилиши, Сажин А.В. ва б. Қ. (2018) 102 та мижозни жалб қилиб ўтказган проспектив рандомизирланган мультимарказли тадқиқотнинг натижаларига кўра, операциядан кейинги оғрик синдромини, френрикус-синдром ривожланиш частотасини ва операциядан кейинги кўнгил айнишни, бундан ташқари, стационарда узоқ туриб қолишни ҳамда такроран касалхонага тушишни кескин камайтириш имкониятини беради [17].

Операция ва операциядан кейинги хавфли асоратлардан огоҳланиш йўллари излашда давом этиш, зикр этилганлардан келиб чиқиб, демак, заруриятга айланган илмий мавзу бўлиб қолишда давом этмоқда. Бунда, энг аввало, профилактик ёндошувларни ривожлантириш кўзда тутилиши халқаро тажрибаларга кўра мақсадга мувофиқ бўлади [45; 32; 43].

В.В.Рыбачков ва ҳаммуалл. (2015) 127 кекса ва қария ёшдаги беморларда бажарилган холецистэктомия вақт ўтиши билан келиб чиқадиган ўзгаришларни ўрганиш натижаларини тақдим қилишган. Тасдиқланганки, операция қилинган вақтдан бошлаб муддат ўтиб бориши билан- ошқозон ости безида, ошқозонда ва 12-бармоқли ичакда патологик ўзгариш ортиб боради. Буларни ҳаммаси йиғилиб постхолециститэктомик синдромини ривожланишининг хавфини оширади ва медикаментозли коррекцияни талаб қилади [16].

Худди шундай маълумотлар бошқа тадқиқотчилар томонидан ҳам олинган. Быков А.А. ва б. к. (2005), Павлов И.А. (2002), Рыбачков В.О. (2015) ва Saito M. et al. (2000) маълумотлар бўйича, биринчидан, холецистэктомияга мурожат қилиш охириги йилларда ортган ва иккинчидан ўт пуфаги олиб ташланган беморларнинг 10-30% тида постхолецистэктомик синдром келиб чиқади. Унинг келиб чиқишида нафақат органик ўзгаришлар ҳам муҳим аҳамият касб этишади [6; 13; 14; 47].

Олинган натижалар хулоса чиқариш имконини берадики, холецистэктомия операциядан кейин кекса мижозларда чуқур ўзгаришлар жигарда, 12- бармоқли ичакда ва ошқозон-ости безида содир бўлади. Буни олдиндан прогностик ва профилактик амалиёт ўтказиб ҳисобга олиниши керак бўлади [16].

Ўт пуфаги касаллигини яна бир хусусияти, у барча ёш гуруҳларида долзарб муаммо ҳисобланади ва бундан ташқари, бундай мижозлар сони бутун дунё бўйлаб ошиб бормоқда.

Glasgov R.E., Mulvihill S.J. (2010), Tsimmerman Ya. S. (2012) маълумотлари бўйича охириги 10 йилда ўт пуфагининг патологиялари частотаси, жумладан холециститни ҳам, кескин ортган ва европа мамлакатлари ахолисининг 10-20% тида аниқланилади [26; 52].

Ilchenko A.A., Delyukina O.V. et al (2006), Nikitin YUP et al. (2005), Erlinger S. et al. (2000), Mender-Sanchez N. et al. (2005) ва Shaffer E.A. (2005) тадқиқотларида холециститнинг хатар омиллари ўрганилган ва баҳоланган.

Улардан маълум бўладики, сурункали холециститнинг турли шакллари келиб чиқишида муҳим ролни қуйидагилар ўйнайди: ирсий мойиллик, ўт пуфагини нуқсони ривожланиши, сурункали инфекциялар ва холестеринга бой бўлган овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш [25; 31; 38; 39; 48].

Zvenigorodskaya L.A. (2007) кўрсатган натижаларга кўра эса сурункали касалликни бир текисда ўсиб бориш тенденциясига кўпчилик вазиятларда овқатланиш хусусиятларини бевосита таъсири бўлади [207, б. 3-8].

Холециститни ва ўт пуфагининг барча бошқа касалликларини келиб чиқишида муҳим рол ўйновчи хатар омил бўлиб семизлик хисобланади. Шу билан бирга кахексия ҳам холециститнинг барча турларини келиб чиқиши хатар омил сифатида рол ўйнайди [35; 37; 53; 54].

Анисимова Е.В., Козлова И.В. ва Волков С.В. (2014) 167 т ўт пуфаги билан беморларни таҳлил қилишиб аниқлашганки, ўт пуфагининг касалликларини келиб чиқишида, авжланиб боришида ва асоратлишида ҳамда клиник кўринишларида трофологик ҳолатни бузилиши, лептин ва инсулинни қон зардобиди ўзгаришлари билвоситачилик ролида ахамият касб этишади. Чунончи, семизлик фонида ўтувчи холециститда билиар диспепсия симптомлари, кахексия билан мижозларда эса – қорин оғриғи синдроми етакчилик қилади [3].

Ўткир холецистит аксарият вазиятларда, юқорида бу ҳақда асосли хулосалар қилинганидек, шошилиш хирургик аралашув талаб қилади. Хирургик аралашувлар орасида эса лапароскопик холецистэктомия юқори самарали ва энг хавфсиз даволаш усули деб, адабиётлар таҳлили бўйича, деярли барча тадқиқотларда тавсия этилади [1; 8; 10; 22; 27; 49].

Аммо лекин бу масалада ҳам ханузгача баҳсли саволлар сақланиб қолган, холецистит хирургик гастроэнтерологияни биринчи ахамиятли муаммоси бўлиб хисобланади [30, б. 4-5; 102, б. 274]. “Чунончи, Гаджиев Дж.Н. ва б.қ. (2017)”, Луцевич О.Э. ва б.қ. (2012) ишларида кўрсатилишича холециститнинг барча турлари кекса ва қария ёшдаги аҳолида ортган, касалликдан юз берадиган операциядан сўнгги асоратлар ва ўлим кўрсаткичлари ошган. Муаммо бу ёшдагиларда тиббий – ижтимоий ва иқтисодий ахамият касб жиддийлашган [11].

Быстров С.В. ва б.қ. (2015) кўрсатган натижаларга кўра ўт пуфагини сурункали эмпиемаси билан беморлар, сурункали холецистит туфайли келиб чиқувчи, улушининг ортиши ортган [7].

Орешкин А.Ю. ва б.қ. (2008) тақдим этган тадқиқот маълумотлари бўйича 60 ёшгача аҳолида 73,5% тарқалиш частотасида деструктив холециститнинг ноанъанавий – “яширин” кечиш тури аниқланади ва кўпинча ўлим ёки операциядан кейинги асоратлинишлар хавфини чақиради, ташхисий хатоликларга олиб келади [12].

Кекса ва қарияларда, умуман барча ёшдаги аҳолида холециститга хос ўт пуфагида патоморфологик ўзгаришларни, Гаджиев Д. Н. ва б.қ. (2018) маълумотларга кўра, ташхисотнинг асбобий – лаборатор усуллари (УТ, КТ, лаборатория таҳлиллари) аниқ ташхислаш имкониятини бермайди. Бундай клиник вазиятда айрим антимикробли пептид (АМП) ва цитокинларни аниқлаш ташхисий ахамият касб этади. Ўткир тошли холецистит АМП пептидлар ва цитокинлар концентрациясини ортиши билан ифодаланиб холецистит кечади. Улар яллиғланиш ва деструктив ўзгаришларни кучайиши билан корреляцияланиб ортади. АМПни – энг муҳим маълумотчан биомаркер сифатида ўткир холециститнинг ўткир турларини барвақт аниқлаш учун фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади деб муаллифлар тавсия этишган.

Охириги йилларда перфоратив холецистит бўйича янги илмий маълумотлар тадқиқотчилар томонидан олинди ва эълон қилинди.

Date R.S. et al. (2012), Huang C.C. et al. (2007) va Stefanidis D. et al (2005) илмий хулосаларга кўра перфоративли холецистит клиник кўринишларини турли туманлиги ва умумий ўлим кўрсаткичларини юқорилиги билан ифодаланади. Ушбу муаллифларнинг олган маълумотлари бўйича ўлим частотаси то 40-70% га етиб қайд қилинади [23; 29; 50].

А.Г.Бебуришливи, С.И. Панин ва Е.Н. Зюбина (2018) 20 йиллик доимий кузатувда 10215 та ўт пуфагини яллиғланиши беморларни ўрганишган. Текширилганларнинг 2,9% ида перфоратив холецистит қайд этилган. Ўт пуфагини перфорациясининг атипик шакллари тарқалиш частотаси (кўп сонли ва кўшма перфорация, ичак ўткир тутилиши кўринишлари ва ички қон кетиш билан) 10%ни ташкил этгагн. Перфоратив холециститдан ўлим частотаси 2%ни ташкил қилган [5].

Перфоратив холециститни С.П.Федоров – Niemeier (1934) таснифи бўйича учта тури ажратилади: I тури – сурункали перфорация, II тури – нимўткир перфорация ва III тури – ўткир перфорация [42].

III – чи турли перфорация – 22%, II турли перфорация – 66% ва III тури – 12% тарқалиш частотаси билан аниқланади [5].

Перфоратив холециститнинг I – типни анъанавий тарзда ўткир холециститнинг хуружини клиник манзараси билан ифодаланади (ўнг қовурға остидаги ўткир оғриқ ифодаланиши билан, кўнгил айниш, қайд қилиш, тана ҳароратини кўтарилиши) ва динамикада тарқоқлашган перитонит симптомлари келиб чиқади.

II – турли перфорация тиббий ёрдамга кеч қолиб мурожаат қилган ўткир холецистит билан беморларда кузатилади ва аксарият перипуфакли абсцессни келтириб чиқаради, персистиранувчи ўнг қовурға ости оғриғи, кўнгил айниш, иштахани йўқолиши ва интоксикация синдроми билан клиник ифодаланади.

I – тури перфорацияда касалликни кечиши даврий кучсиз ифодаланган оғриқ синдроми ва диспептика жараёнлар билан ифодаланади.

Бебуришвали А.Г. ва б.қ. тадқиқотида яна тасдиқланадики перфоратив холецистит беморларнинг хар ўнинчисида ноанъанавий клиник кечиш билан манзараланади: қорин ичига қон кетиш, кўп сонли перфорация (3,4% частота билан) ва ичак тутилиши кўринишлари билан (10%) ифодаланади [5].

Хулоса. Шундай қилиб, перфоратив холециститни ташхислашда ва баҳолашда хисобга олиш керакки, у биринчидан, ўт пуфагининг яллиғланишини турли шаклларида ривожланиши мумкин ва иккинчидан, ўта хилма хил симптомлар билан тавсифланиб ифодаланади. Асосий даволаш усули бўлиб шошилиш операцияли аралашув хисобланади. Лекин видеоэндохирургик даволаш усуллари имкониятлари перфоратив холециститнинг ноанъанавий клиник вариантларида, холециститнинг бошқа шаклларида қиёсан, анча чегараланган бўлади. Перфоратив холециститни прогнозлаш имкониятини оширувчи ва барвақт аниқлаш усуллариномиллаштирувчи технологияни ишлаб чиқиш ўта муҳим хисобланади. Бу деярли 55%гача етиб касалликни эрта аниқлаш ва операцияни хавфсиз ўтказиш шароитини беради [2; 4; 5].

REFERENCES | СНОСКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Akilov Kh.Kh., Atadzhanov Sh.K., Akbarov M.M. Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis // Annals of Chir. Hepatol. – 2002. - No. 1. – pp. 81-83. (in Uzb)
2. Aliev Yu.G. Risk factors for switching to laparotomy during laparoscopic cholecystectomy // Surgery. – 2013: (7): 71-73. (in Uzb)
3. Anisimova E.V., Kozlova I.V., Volkov S.V. Chronic cholecystitis in patients with different trophological status: mechanisms of occurrence and course features // RZHGGK. 2014. - No. 3. – P. 36-40. (in Uzb)
4. Balayan T.Z. Acute destructive calculous cholecystitis in a 93-year-old patient // New Ariyan Medical Journal. – 2016. – Volume 10. - No. 3. – pp. 74-76. (in Uzb)

5. Beburishvili A.G., Panin S.I., Zyubina E.N. Perforated cholecystitis. Classification and atypical clinical forms // *Surgery*. – 2018. - No. 1. – P.10. (in Uzb)
6. Bykov A.V., Oreshkin A.Yu., Zakharov S.F., Vorobyov A.I. Results of surgical treatment of elderly patients with acute cholecystitis // *Materials of the plenum of the problem commission “Emergency Surgery”*. Moscow - Pyatigorsk. – 2005. – P. 26 (in Uzb)
7. Bystrov S.V., Gorkh P.I., Chiryev A.I. and others. Morphological features of the course of chronic cholecystitis in cholelithiasis // *Issues of reconstructive and plastic surgery*. – 2015. - No. 4. – P. 44. (in Uzb)
8. Kurbanov F.S., Aliev Yu.G., Chinnikov M.A. and others. Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis // *Surgery*. – 2014. - No. 2. -WITH. 16-17. (in Uzb)
9. Lamina M.I. Acute cholecystitis in elderly patients // *Abstract. dis. ...cand. medical sciences - Yaroslav L*. 2008. – P. 6. (in Uzb)
10. Lodygin A.V. The use of minimally invasive methods in the treatment of acute cholecystitis // *Abstract. dis.cand. honey. Sci. – St. Petersburg* 2006; 22. (in Uzb)
11. Lutsevich O.E., Urabanovich A.S., Amirkhanov A.A. Postoperative complications in acute cholecystitis and its complicated forms in elderly and senile patients // *Moscow Surgical Journal*. – 2012; 6:17-21. (in Uzb)
12. Oreshkin A.Yu., Bykov A.V., Vorobyov A.I. Latent form of destructive cholecystitis (clinical and immunobiological aspects) // *Bulletin of the Volgograd Scientific Center RAMI*. – 2005; 4:30-31. (in Uzb)
13. Pavlov I.A. Optimization of therapeutic tactics for acute cholecystitis in elderly and senile patients // *Diss. ...cand. honey. Sci. – M., 2002*. – P. 177.
14. Rybachkov V.V. Obstructive jaundice // *Yaroslavl*. – Publishing house YAGTU. – 2015. – P. 198. (in Uzb)
15. Rybachkov V.V., Guzhkov O.N., Dubrovina D.E., Prokhotsky A.N. Selected results of cholecystectomy in elderly and senile patients // *Clinical gerontology*. – 2015. - No. 3-4. – pp. 52-54. (in Uzb)
16. Rybachkov V.V., Dubrovina D.E. Consequences of cholecystectomy // *Surgery*. – 2016. - No. 8. – pp. 55-59. (in Uzb)
17. Sazhin A.V., Nechai T.V., Titkova S.M., Anurov M.V. and others. Accelerated recovery in acute cholecystitis: interim results of a prospective randomized study // *Surgery*. – 2018. - No. 12. – P.13. (in Uzb)
18. Sovtsov S.A., Prilepina E.V. Cholecystitis in high-risk patients // *Surgery*. – 2013. - No. 12. – P. 18-21. (in Uzb)
19. Sovtsov S.A., Prilepina E.V., Ionin M.A. Minilaparotomy cholecystostomy for acute cholecystitis in elderly patients // *Annals of Surgical Hepatology*. – 2014. – Volume 19. - No. 1. – P. 68-72. (in Uzb)
20. Fedorov A.V., Krivtsov T.A., Karpov O.E. and others. Ways to improve the results of treatment of patients with cholelithiasis // *Endoscopic surgery*. – 2008; 4(14):3-4. (in Uzb)
21. Bentrem D.J., Cohen M.E., Hynes D.M. et al. Identification of specific quality improvement opportunities for the elderly undergoing gastrointestinal surgery. *Arch. Surg* 2009; 144:11:1013-1018. (in Uzb)
22. Borzellino G., Lutzen K., Anderberg B. et al. Patients’ experiences of laparoscopic cholecystectomy in day surgery // *J Clin Nurs* 2003; 12:2:253-26. (in Uzb)
23. Date R.S., Thrumurthy S.G., Whiteside S. Et al. Gallbladder perforation: Case series and systematic review // *International Journal of Surgery*. – 2012; 10:63-64. (in Uzb)
24. Elmi F., Silverman W.B. Biliary sphincter of Oddi dysfunction type 1 versus occult biliary microlithiasis in post – cholecystectomy patients: are they both part of the same clinical entity? // *Dig Dis Sci*. – 2010; 55(3): 842-844. (in Uzb)
25. Erlinger S. Gallstones in obesity and weight loss // *Eur J Gastroenterol Hepatol*. – 2000; 12(12):1347-50. (in Uzb)

26. Glasgou R.E., Mulvihill S.J. Treatment of gallstone disease. In: Feldman M., Friedman L.S., Brandt L.J. eds. Sleisender Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier 2010: 66. (in Uzb)
27. Gonzdlez-Rodriguez F.J., Parades – Cotore J.P., Ponton C. et al. Early or delayed laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis? Consulsions of a controlled trial //Hepatogastroenterology. – 2009; 56:89:11-13. (in Uzb)
28. Halldestam I., Enel E.I., Kullman E., Borch K. Development of symptoms and complications in individuals with asymptomatic gallstones //British Journal of Surgery 2004; 91(6): 734-736. (in Uzb)
29. Huang C.C., Lo H.C., Tzeng Y.M. et al. Percutaneous transhepatic gall bladder drainage: a better initial therapeutic choice for patients with gallbladder perforation in the emergency department //Emerg Med J. – 2007; 24(12): 836-839. <https://doi.org/10.1136/emj.2007.052175>. (in Uzb)
30. Hussain A. Difficult laparoscopic cholecystectomy: current evidence and strategies of management //Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011. Aug; 21(4):211-214. (in Uzb)
31. Il'chenko A.A., Delyukina O.V., Vihrova T.V. Pathogenic and clinical aspects of a precalculous stage of a gallstone disease //Med vestn 2006; 3:14-4. (in Uzb)
32. Kim E.V., Lec S.H., Lee JS. et al. Is routine drainage versus no drainage after laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis beneficial!? A multicenter, prospective randomized controlled trial //J Hepatobiliary Pancreat Sei. 2015 jul; 22(7): 551-555. (in Uzb)
33. Leardi S., De Vita F., Pietroletti R. Simi M. Cholecystectomy for gallbladder disease in elderly aged 80 years and over. Hepatogastroenterology 2009; 56:90:303-304.
34. Lee S.W., Chang C. –S., Lee T. – Y., Tung C. – F., Peng Y. – C. The rde of the Tokyo guidelines in the diagnosis of acute Calculous cholecystitis. Journal of Hepato – Biliary. Pancreatic Sciences 2010; 17: 6^ 879-882. (in Uzb)
35. Marahovsky Yu.H., Marahovsky K.Yu. Gastroenterological aspects of cholesterol metabolism: hepatocytic and canalicular compartments of cholesterol metabolism and their clinical and pathophysiological significance //Roszhurn gastroenterol gepatol koloproktol 2006; 16:41-53. (in Uzb)
36. Massarweh N.N., Legner V.J., Symans R.G. Impact of Advancing Age on Abdominal Surgical Outcomes. Arch. Surg 2009; 144:12: 1108-1110. (in Uzb)
37. Medreederva I.V., Frolova O.I., Dorodneva E.F., Yanin E.L. A gallstone disease and obesity. Features of clinic, a pathogenesis and treatment. The monograph. Tyumen: "Academy", 2003; 146. (in Uzb)
38. Mendez – Sanchez N., Chacuz – Tapia N.C., matola – Kuba D. Et al. Metabolic syndrome as a risk factor for gallstone disease //Worid J Gastroenterol 2005; 11(11):1653-5. (in Uzb)
39. Miura F., Takada T., Kawarada Y. et al. Floweharts for the diagnosis J. Hepatobiliary Pancreat Surg 2007; 14:27-31. (in Uzb)
40. Miura F., Takada T., Kawarada Y. et al. Floweharts for the diagnosis J. Hepatobiliary Pancreat Surg 2007; 14:27-31. (in Uzb)
41. Murphy M.M., Ng S.C., Simons J.P., Csikesz N.G. et al. Predictors of maior complications after laparoscopic cholecystectomy: surgeon, hospital, or patient? //Coll Surg. 2010 Jul; 211(1): 73-78. (in Uzb)
42. Niemeter D.W. Acute free perforation of the gall bladder //Ann Surg. – 1934; 99; 922-927. (in Uzb)
43. Park J.S., Kim J.H., Kim J.K., Yoon D.S. The role of abdominal drainage to prevent of intra-abdominal complications after laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: prospective randomized trial. //Surg Endosc. 2015Feb; 29(2):453-455. (in Uzb)
44. Pearse R.M. Identification and characterisation of the high-risk surgical population in the United Kingdon //Crit Care. – 2006; 10: R80. (in Uzb)
45. Picchio M., Lucarelli P. Di Filippo A. et al. Metaanalysis of drainage versus no drainage versus no drainage after laparoscopic cholecystectomy //JSLS. – 2014 Oct-Dec; 18(4). (in Uzb)
46. Quiney N., Aggarwal G., Scott M. et al Survival after emergency general surgery: what can we learn from enhanced recovery programmes? //Worid J Surg. – 2016 jun; 40(6):1283-1284. (in Uzb)

- 47.Saito M., Tsuvuguchi T., Yamaguchi T. Et al. Long-term outcome of endoscopic papillotomy for choledocholithiasis with cholecystolithiasis //Gastroenterol. Endosc. – 2000. – Vol. 51. - №5. – P. 540-543. (in Uzb)
- 48.Shai Kh I.A., Thomas H., Joda K., Amin A.I. et al. Postcholecystectomy cystic duct stump leak: a preventable morbidity //J. Dig. Dis. – 2009; 10(3): 207-210. (in Uzb)
- 49.Solej M., Martino V., Mao P., Enrico S. et al. Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis //Minerva Chir. – 2012; 67:5:381-385. (in Uzb)
- 50.Stefanidis D., Sirinek K.R., Bingener J. Gallbladder perforation: risk factors and outcome //J Surg Res. 2006; 131-204-2006. (in Uzb)
- 51.Trevino C.M. Cost effectiveness of a Fast Track protocol for urgent laparoscopic cholecystectomies and appendectomies //World J Surg 2016. Apr; 40(4): 856-860. (in Uzb)
- 52.Tsimmerman Y.S. Gastroenterology. Manual. M.: GEOTAR – Media. – 2012: 20-31.(in Uzb)
- 53.Vorek Ve. I. Gallstone disease in XXI century: what new? //Lech vrach 2011; 2:58-62. (in Uzb)
- 54.Zvenigorodskaya L.A. Clinical, functional and morphological changes in the liver of patients with a metabolic syndrome //Consilium Medicum 2007; 2:3-8. (in Uzb)

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Мадазимов Мадамин Мўминович- д.м.н., профессор. Ректор Андижанского государственного медицинского института. E-mail: madazimov0562@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5066-580X>

Мамасолиев Нематжон Солиевич- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Усовершенствования и переподготовки врачей, кардиологии и скорой помощи Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан. E-mail: Jaxongirbotirov94@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-5013-9647>

Ботиров Жахонгир Акрамжон ўгли- PhD, старший преподаватель кафедры хирургических болезней. Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан. E-mail: Jaxongirbotirov94@gmail.com <https://orcid.org/0009-0005-7659-1809>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Мадазимов М.М. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Мамасолиев Н.С. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Ботиров Ж.А.. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Madazimov Madamin Myminovich - MD, Professor. Rector of the Andijan State Medical Institute. E-mail: madazimov0562@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-5066-580X>

Mamasoliev Nematjon Solievich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Advanced Training and Retraining of Doctors, Cardiology and Emergency Medicine, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan. E-mail: Jaxongirbotirov94@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-5013-9647>

Botirov Zhakhongir Akramjon shgli - PhD, senior lecturer of the Department of Surgical Diseases. Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan. E-mail: Jaxongirbotirov94@gmail.com <https://orcid.org/0009-0005-7659-1809>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Madazimov M.M. — the ideological concept of the work, editing the article;

Mamasoliev N.S. — the ideological concept of the work, editing the article;

Botirov J.A.. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000